

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollar

xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari

(2023 yil 13-14 oktyabr)

Фахриддин Самаров

ҚарДУ докторанти

**МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЖАНУБИЙ ЎЗБЕКИСТОН
ХУДУДИДАГИ ТАРИХИЙ-МЕЪМОРИЙ ЁДГОРЛИКЛАРНИНГ
ТАЪМИРЛАШ ВА ҚАЙТА ТИКЛАШ ЖАРАЁНЛАРИ**

Резюме

Аннотация. Ушбу мақолада мустақиллик йилларида Жанубий Ўзбекистон ҳудудидаги кўхна маданий мерос объектларига бўлган эътибор, уларни таъмирлаш ва қайта тиклаш, меъморий дурдоналаримиз ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашдаги аҳамияти ҳақида сўз юритилиб, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларидаги тарихий-меъморий обидалар мисолида мавзу таҳлил этилган.

Резюме

Аннотация. В данной статье рассматривается внимание к древним объектам культурного наследия на территории Южного Узбекистана в годы независимости, их ремонт и реставрация, значение наших архитектурных шедевров в воспитании молодежи в духе патриотизма, а также обсуждается тема анализируется на примере памятников истории и архитектуры Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей.

Summary

Annotation. This article discusses attention to ancient cultural heritage sites on the territory of Southern Uzbekistan during the years of independence, their repair and restoration, the significance of our architectural masterpieces in educating young people in the spirit of patriotism, and also discusses the topic and analyzes it using the example of historical and architectural monuments of the Kashkadarya and Surkhandarya regions.

Таянч сўзлар: Қарши ва Шахрисабз шаҳарлари, Термиз шаҳри, Амир Темур ва темурийлар, қадрият, маданий мерос, тарихий обидалар, таъмирлаш ва қайта тиклаш, меъморий иншоот, мустаҳкамлаш, қадимшунослик.

Ключевые слова: Города Карши и Шахрисабз, город Термиз, Амир Темур и Тимуриды, значение, культурное наследие, исторические памятники, ремонт и реставрация, архитектурное сооружение, укрепление, археология.

Keywords: The cities of Karshi and Shakhrisabz, the city of Termiz, Amir Temur and the Timurids, significance, cultural heritage, historical monuments, repair and restoration, architectural structure, fortification, archeology.

Юртимиз мустақилликка эришгандан сўнг она диёримизнинг тарихини ўрганишга, у ҳақида холисона фикрлар билдиришимизга кенг имкониятлар пайдо бўлди. Шу билан бирга Ватанимиз ҳудудидаги минглаб тарихий–меъморий ёдгорликалар, кўҳна иншоотларни таъмирлаш ва қайта тиклаш ишлари учун ҳам кенг йўллар очилди. Ўзликни англаш, ҳаққоний тарихни тиклаш ва янгиланаётган Ўзбекистон тарихини яратиш ҳақида сўз кетганда Президентимиз Шавкат Мирзиёев қуйидагиларни таъкидлаганлар: “Янги Ўзбекистонни барпо этиш – яқин ва олис тарихимиз, бетакрор ва ноёб маданий бойликларимизни янада чуқур ўрганиб, уларга таяниб, мустақил миллий тараққиёт йўлимизни янги босқичда давом эттириш демакдир” [1.31].

Жанубий Ўзбекистоннинг икки қадимий масканларидан ҳисобланмиш Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида ҳам кўплаб тарихий-меъморий

ёдгорликлар жойлашган. Жумладан, ҳозирги вақтда икки вилоятда жами икки мингдан ортиқ моддий маданий мерос объектлари давлат рўйхатига олинган бўлиб, мингга яқин тарихий объектларга жамоатчи назоратчилар (инспекторлар) тайинланган [2].

Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари ҳудудларида минг йиллар аввал барпо этилган ва бугунги кунга қадар етиб келган ўтмиш мерос дурдоналарини қайта тиклаш ва таъмирлаш билан боғлиқ амалиётлар уч йўналишда амалга оширилган. Биринчи йўналиш мозийда ушбу минтақаларда яшаб ўтган буюк саркардалар, мутафаккирлар, авлиёлар, шайх ва пирларнинг таваллуд саналарини нишонлаш муносабати билан амалга оширилган. Иккинчи йўналиш эса мазкур икки вилоят ҳудудларидаги кўҳна шаҳарларнинг юбилей саналари кенг миқёсда нишонланиши муносабатлари билан ўтказилган тадбирлар давомида бажарилган бўлса, учунчи йўналиш маҳаллий аҳамиятга эга бўлган тарихий-меъморий иншоотларни саҳоватпеша инсонларнинг ҳомийликлари асосида таъмирлаш, мустаҳкамлаш ва қайта тиклаш ишлари амалга оширилган.

Қарши шаҳри ҳам малакатимизнинг диярли уч минг йиллик тарихга эга бўлган қадимий шаҳарларидан бири ҳисобланади. Бугунги кунда ушбу кўҳна масканда 60 дан ортиқ ўтмиш мерос дурдоналари сақланаётган бўлса, улардан 28 таси археологик объектлар, 6 таси монументал ёдгорлик, 1 таси диққатга сазовор жой саналса, 25 таси тарихий-меъморий иншоотлар саналади[3]. Тарихий манбаларда қайд этилишича XX асрга қадар Қарши шаҳри ҳудудида 100 дан зиёд масжид ҳамда 50 га яқин мадрасалар мавжуд бўлганлиги таъкидланади[4]. Минг афсуски мазкур қадимий ёдгорликларнинг катта қисми бугунги кунга қадар сақланиб қолмаган. Маҳаллий аҳоли вакиллари томонидан шаҳарнинг эски шаҳар деб аталадиган ҳудуди яқинида фақатгина тўртта Хўжа Абдулазизбой, Бекмир қозоқ,

Шарофбой (ушбу тарихий объектнинг катта қисми бугунги кунда диярли авария ҳолатида), Қиличбой каби мадрасалар сақланиб қолган ҳолос.

Мазкур қадимий шаҳар ҳудудида жойлашган бир нечта тарихий ёдгорликларни таъмирлаш, қайта тиклаш ҳамда мустаҳкамлаш ишлари Қарши шаҳрининг 2700 йиллик юбилей тантаналари муносабати билан амалга оширилган. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2004 йил 29 сентябдаги №452 ва Қашқадарё вилоят ҳокимининг 2004 йил 15 октябрдаги №Х-417/10 сонли “Қарши шаҳрининг 2700 йиллик юбилейига тайёргарлик кўриш ва ўтказиш тўғрисида”ги қарорлари асосида шаҳарнинг регистон майдонидаги Одина масжиди, эски сардоба, Хўжа Абдулазизбой ҳамда Бекмир қозоқ (Бекмуродбой) мадрасаларида таъмирлаш, қайта тиклаш ва ободонлаштириш ишлари амалга оширилган.[5.5-6].

Қарши шаҳри ҳудудида жойлашган тарихий-меъморий ёдгорликлардан яна бири Кўкгумбаз жоме масжиди бўлиб, манбаларда қайд этилишича ушбу қадимий обида Бухоро хони Абдуллахон II томонидан ҳижрий 999 (1590-1591 йй) йилда барпо этилган[6.498]. Мазкур иморатнинг гумбазида кўк ва ҳаво рангдаги кошнларни кенг қўлланилганлиги сабабли намозгоҳ маҳаллий аҳоли томонидан Кўкгумбаз масжиди деб аталишига сабаб бўлган. Минг афсуски, XIX аср охирларида содир бўлган зилзила оқибатида иншоотнинг гумбаз ва унга туташ бўлган қисмлари маълум даражада шикастланган.

Ушбу тарихий ёдгорлик ҳудудида XX асрда ҳам бир неча бор таъмирлаш ва мустаҳкамлаш амалиётлари олиб борилган. Хусусан, 1957, 1971, 1975 йилларда қисман, 1982 йилда эса обида кенг кўламда таъмирланган[7.147]. Амир Темур таваллудининг 660 йиллиги муносабати билан 1996 йилда воҳадаги бир қатор қадимий объектлар билан биргаликда ушбу иморатда ҳам Самарқандлик уста меъморлар томонидан таъмирлаш ишлари олиб борилди[8]. Қарши шаҳрининг 2700 йиллиги муносабаби билан

Одина, Наво, Хонақоҳ, Қум кишлок, Косон туманидаги Чоргумбаз масжидлари, Абу Убайда ибн ал-Жарроҳ, Муборак туманидаги Муборак ал-Марвазий муқаддас қадамжолари, Шаҳрисабз шаҳридаги Ҳазрати имом каби карийб 20 дан ортиқ тарихий-меъморий иншоотларда кенг қўламдаги таъмирлаш, қайта тиклаш ҳамда мустаҳкамлаш ишлари амалга оширилди[9].

Ўзининг 2700 йиллик тарига эга бўлган Шаҳрисабз шаҳар ва туманида ҳам бир неча асрлар аввал бунёд этилган бир катор кўҳна ёдгорликлар мавжуд бўлиб, уларнинг маълум қисми бизнинг замонамизга қадар етиб келган. Хусусан, бугунги кунда ушбу ҳудудда 220 дан зиёд маданий мерос объектлари жойлашган бўлиб, уларнинг 50 дан зиёди тарихий-меъморий иншоотлар ҳисобланади[10]. Яшил шаҳар яъни Шаҳрисабз ҳудудидаги энг қадимий ёдгорликлардан бири XIV-XV асрларда бунёд этилган Оқ сарой иморати бўлиб, мазкур тарихий объектда турли йилларда таъмирлаш ва қайта тиклаш амалиётлари олиб борилган.

Шаҳрисабз шаҳрида 1993 йил 5 январда Амир Темур ва Мирзо Улуғбек номлари билан боғлиқ тарихий-меъморий ёдгорликлар таъмири бўйича ҳамда Жаҳонгир мақбараси қолдиқларини гидрогеологик шароитини ўрганиш, уни муҳофаза қилиш юзасидан чора-тадбирлар ишлаб чиқилди[11.71]. Шунингдек, Мирзо Улуғбек юбилейи муносабати билан 1993 йилда қадимий ёдгорликларни ўрганиш бўйича экспедиция уюштирилиб, Шамсиддин Кулол, Кўкгумбаз масжиди, Дорул-тиловат, Гумбази Саййидон мақбарасини таъмирлаш учун жами 106,4 млн сўм сарфланди[12]. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1994 йил 29 декабрдаги “Амир Темур таваллудининг 660 йиллигини нишонлаш тўғрисида”ги 630-сонли қарорига асосан, 1995 йилда “Тарихий обидаларни илмий таъмирлаш” Шаҳрисабз корхонаси томонидан Оқ сарой биносининг арқ қисми таъмирланиб иншоотнинг айрим қисмларида консервация амалиётлари амалга оширилди[13].

Амир Темур таваллудининг 660 йиллиги муносабати билан таъмирланган яна бир тарихий-меъморий иншоот Чубин мадрасаси ҳисобланади. Мадраса XVI-XIX асрларга тегишли бўлган ёдгорликлар мажмуасининг бир қисми бўлиб, қадимий иморат бугунги кунга қадар бир неча бор таъмирланган[14.146]. Ўтмиш мерос объектларидан бири бўлган ушбу мажмуани чуқур илмий тадқиқ этиш, тузатиш, таъмирлаш ҳамда қайта тиклаш билан боғлиқ дастлабки ишлар 1990-1991 йиллардан бошлаб амалга оширила бошланган. Бу ишлар қаторига археологик изланишлар ҳам олиб борилган бўлиб, олиб борилган ишлар натижасида мажмуанинг асосий ва асл қисми XV-аср охирларида барпо этилганлигини аниқлайдилар.

Қадимий мадрасада 1992-1995 йилларда қисман тузатиш ва таъмирлаш амалиёти олиб борилган бўлса, 1994 йилда эса тарихий обиданинг дарвозахонаси ва унга туташ бўлган иморатларда кенг кўламдаги ресраврация ишлари амалга оширилган. Чубин мадрасаси 1995 йилда “Ўзбектаъмиршунослик” институти томонидан ёдгорликни қайта таъмирлаш бўйича лойиха ишлаб чиқилиб, ушбу лойиха асосида кўҳна мадраса ресраврация қилинди[15.1-2]. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2002 йил 29 март куни қабул қилинган “Шаҳрисабз шаҳрининг 2700 йиллигини нишонлашга тайёргарлик кўриш тўғрисида”ги 102-сон қарори билан шаҳар ҳудудида жойлашган бир қатор тарихий ёдгорликлар ҳудудларини ободонлаштириш ҳам қадимий объектларни таъмирлаш ишлари белгиланган.

Мазкур қарор асосида, Чубин мадраса иншоотини тузатиш ва таъмирлаш, кўҳна обида ён атрофларини кўкаламзорлаштириш ишларига жами 80 миллион пул маблағлари ҳисобига кенг кўламдаги ишлар амалга оширилди[16]. Вазирлар Маҳкамасининг ушбу қарори билан Шаҳрисабз шаҳрида жойлашган тарихий-меъморий иншоотларни таъмирлаш ва қайта тиклаш, ноёб мажмуалар ҳудудларини кўкаламзорлаштириш учун жами бир миллиард уч юз миллионга яқин пул маблағлари ажратилган.

Сурхон воҳасида ҳам бир қатор шайх, авлиё ва пирларнинг мақбаралари жойлашган. Хусусан, Султон Саодат яъни саййидлар мажмуаси ҳисобланадиган ушбу қадимий иншоот қарийб етти юз йил давомида шаклланган меъморчилик мажмуаси ҳисобланади. Кўхна обида жойлашган иморатнинг қурилиши тарихига назар соладиган бўлсак, у X – XVII асрлар давомида бунёд этилганлиги тарихий манбаларда қайд этилган [17.110]. Саййидлар абадий кўним топган бу муқаддас қадамжода йигирмага яқин мақбаралар жойланган бўлиб, бу даҳмаларда 170 нафарга яқин саййидлар қабрлари жойлашган.

Тарихий обиданинг бугунги кунга қадар сақланиб қолган мақбаралар мажмуи чўзилиб бориб, узунлиги 70 метрлик ҳовли атрофида турли даврларга оид архитектура-қурилиш ишлари амалга оширилган. Султон Саодат мажмуида турли даврларда археологик изланишлар ҳам олиб борилган. Хусусан, “Сурхон тонги” газетасининг 2017 йил 11 ноябрдаги сонида Термиз археология музейининг бўлим бошлиғи Ш. Ражабовнинг “Асрларга тенг қабр тоши” номли мақоласида ушбу тарихий обида ҳудудида олиб борилган археологик қазилмалар ҳақида қуйидагиларни ёзган: XX асрнинг охирларида олиб борилган изланишлар натижасида XI–XII асрларга тааллуқли бўлган (91,5x 61x9 смга тенг) қабр тоши топилган бўлиб, афсуски мазкур қабр тоши археологик жиҳатдан тўлиқ сақланиб қолмаган [18.4].

Султон Саодат мажмуасида мустақиллик йилларида кенг кўламдаги қайта тиклаш, ободонлаштириш ва обидининг тарихийлигини сақлаб қолган ҳолда қайта тишлаш ишлари амалга оширилди. Хусусан, юртимизда 1996 йилда Соҳибқирон Амир Темур бобомиз таваллудининг 660 йиллигини кенг нишонланиши муносабати билан мажмуа ҳудудини таъмирлаш ва қайта тиклаш ишлари амалга оширилган бўлса, 1999-2000 йилларида Термиз шаҳрининг 2500 йиллик юбилейини ўтказишга тайёргарлик кўриш муносабати билан ҳам мазкур қадимий қадамжо ҳудудида кенг кўламдаги қурилиш, қайта тиклаш ҳамда ободонлаштириш ишлари амалга оширилган.

Сурхондарё вилояти ҳудудидаги энг қадимий иморатлардан яна бири Ҳаким ат-Термизий мажмуаси ҳисобланади. Шарқона меъморчилик услубида барпо этилган Ҳаким Термизий мақбараси IX-XV асрларга тегишли бўлиб, Абу Абдулло Муҳаммад Ҳаким Термизий номи билан боғланади[19.51]. Муқаддас қадамжо тарихий даҳма, эски масжид, чиллахона, хонақоҳ каби бир нечта иморатлардан ташкил топган. Мазкур тарихий объектда турли даврларда бир неча бор тузатиш ва таъмирлаш ишлари олиб борилган. Жумладан, 1993 йилда Термиз шаҳар ҳокими Мамаюсуф Холбоев бошчилигида ушбу ноёб мажмуа ҳудудида кенг кўламдаги қурилиш ва таъмирлаш ишлари олиб борилиб, кўҳна зиёратгоҳга ташриф буюрувчи зиёратчилар учун қулайлик яратиш мақсадида муқаддас қадамжо ва Термиз шаҳри ўртасидаги йўл ҳам таъмирланган[20].

1998 йил август ойида ўтмиш дурдонаси бўлмиш ушбу тарихий ёдгорликни Ўз ФА Археология институти ва Франция илмий-тадқиқотлари миллий маркази археология ва лабораторияси гуруҳлари билан ҳамкорликда обида ҳудудида казув ишлари олиб борилиб, мақбаранинг шарқий қисмидаги IV-V асрларга тегишли бир ҳужрали ва зинапояли тор йўлакдан иборат бўлган ер ости иншоотлари тўлиқ очиб ўрганилди[21]. Бу қадимий ғорда Ҳаким ат-Термизий ва унинг маслакдошлари VIII-X асрларда ўз фаолиятларини олиб борганлар. Термиз шаҳрининг 2500 йиллик юбилеи муносабати билан қадимий шаҳар ҳудудида кўплаб тарихий-меъморий ёдгорликлар қайта таъмирланиб, кенг кўламдаги ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш ишлари олиб борилди. Хусусан, ушбу тарихий мажмуа ҳудудида 1997 йилда Хоразмлик усталар томонидан кўҳна иншоотларни тузатиш ва таъмирлаш ишлари олиб борилиб, жами 2 миллион сўмлик пул маблағлари сарфланди[22]. Айнан ушбу қурилиш ва таъмирлаш жараёнларида Хоразмлик машҳур уста Комил Машарипов қурилиш бошида туриб Ҳаким ат-Термизий зиёратгоҳига кириш жойидаги миллий меъморчилик услубида 9 метр баландликдаги дарвозани бунёд эттилар.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Маданият ва спорт ишлари вазирлиги ва вилоят ҳокимлигининг ташаббуси билан 2006-2007 йиллар давомида ушбу кўхна қадамжо ҳудудида кенг кўламдаги тузатиш, таъмирлаш ва мустаҳкамлаш амалиётлари амалга оширилди.

Хулоса ўрнида шунни айтишимиз мумкинки, мамлакатимиз ҳудудларида неча асрлар давомида бунёд этилган тарихий-меъморий ёдгорликларни мустаҳкамлаш, тузатиш, таъмирлаш ва қайта тишлаш орқали келгуси авлодларга етказиш бугунги кунимизнинг энг муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Шунингдек, бугунги ёш авлодоаримизни яратувчанлик ҳамда бунёдкорлик руҳида тарбиялашда қадимий кўхна иншоотларнинг ўрни ҳам бекиёс аҳамиятга эга десак ҳеч муболаға бўлмайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Мирзиёев Ш. М. Янги Ўзбекистон демократик ўзгаришлар, кенг имкониятлар ва амалий ишлар мамлакатига айланмоқда. -Т.: “Ўқитувчи”, МУ, 2021. – 182 б.
2. Қашқадарё ва Сурхондарё вилоят маданий мерос бошқармаларининг 2021 йил ҳисоботи.
3. Қашқадарё вилоят Мадааний мерос бошқармаси жорий архиви. 2021 йил.
4. Равшанова Г. Абдуллахон мадрасаси қачон бузилган?. Қашқадарё ҳақиқати. 2008 йил 25 ноябрь. 096-сон (14228).
5. ЎзМА, М-38-жамғарма, 1-рўйхат, 220-иш, 5-6 бетлар.
6. Равшанов П. “Қарши тарихи”. “Янги аср авлоди”, -Т.: -2006. Б.497-498.
7. Насриддинов Қ. Қарши тарихининг ривожланиш босқичлари. Қарши. “Intellekt”, 2022. Б.147.
8. Кўрсатилган манба.
9. Муҳиддинов Ю. Бағрикенглик, саҳоват ва меҳр-оқибат айёми. Қашқадарё ҳақиқати. 2011 йил август. 069-070-сон (14514-14515).
10. Қашқадарё вилоят маданий мерос бошқармаси жорий архиви. 2022 йил.
11. Аллаев М. Қашқадарё вилояти тарихий-маданий мерос объектларини таъмирлаш ва муҳофаза қилиш (1191-2021 йй). Тарих фанлари бўйича

фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Қарши 2023 й. –Б. 71.

12. Кўрсатилган манба.

13. Қашқадарё ҳақиқати (Бош мақола). 1995 йил 22 февраль. № 16 (12791).

14. Равшанов П, Хушвақов Н. Қашқадарё тарихига саёҳат. “Илм-зиё-заковат”, –Тошкент. 2020. –Б.146.

15. Маданий мерос агентлиги. ҚД-9138 фонд, Ч-рўйхат, 91-иш, 1-2 бетлар.

16. <https://lex.uz/docs/1677083>

17. Сурхондарё буюк ўтмишдан ёрқин келажак сари. Китоб-альбом. Т.; 2017.

18. “Сурхон тонги” газетаси 2017 йил 11 ноябрь.

19. Турсунов С. Сурхон воҳаси архитектураси: ўтмиш ва бугун. –Т.; “Yangi nashr”, 2014. -Б.51.

20. Саидмаликов Г. Ей бобо Термизим, муқаддас макон, Узак Осиёга қутлуғ остона “Қадим жойнинг қалдирғочларимиз”. Сурхон тонги. 1993 йил 28 август. 100-сон (15.707).

21. Кичкилов Ҳ. Мозий сари яна бир қадам. Сурхон тонги. 1999 йил 12 январь. 7-сон (16359).

22. Мирза Товфиқ. Мозийга ҳайкал. Сурхон тонги. 1997 йил 28 февраль. 18-сон (16099).